

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613540>

УДК 615.277.4

ОЦЕНКА КАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА ДЛЯ МЕГАПОЛИСА: ОБЗОР

Д.А. Кинжаев, Д.С. Штанько,
магистр 2 курса, напр. «Техносферная безопасность», профиль спец. «Оценка
и управление экологическими рисками»

Ю.Г. Пикулин,
к.т.н., доц.,
Московский политехнический университет,
г. Москва

Аннотация: Быстро растущее число мегаполисов в мире приводит к некоторым существенным проблемам для окружающей среды и здоровья населения. Загрязнение атмосферного воздуха химическими веществами вызывает более 13 % онкологических заболеваний у трудоспособного населения. Поэтому экологическое благополучие мегаполисов определяется качеством жизни и уровнем здоровья человека. В статье представлен обзор исследований на тему канцерогенного риска для мегаполиса.

Ключевые слова: мегаполис, города, здоровье населения, окружающая среда, загрязнение воздуха

ASSESSMENT OF THE CARCINOGENIC RISK FOR A MEGAPOLIS: A REVIEW

D.A. Kinzhaev, D.S. Shtanko,
2nd year master, direction "Technospheric safety", profile specialization
"Assessment and management of environmental risks"

Yu.G. Pikulin,
Ph.D., Associate Professor,
Moscow Polytechnic University,
Moscow

Annotation: The rapidly growing number of megacities in the world leads to some significant problems for the environment and public health. Air pollution by chemicals causes more than 13% of oncological diseases in the working population. Therefore, the ecological well-being of megacities is determined by the quality of life and the level of human health. The article presents an overview of studies on the topic of carcinogenic risk for the metropolis.

Keywords: metropolis, cities, public health, environment, air pollution

Проблема загрязнения окружающей среды и его влияния на здоровье населения в мегаполисах широко обсуждается во всем мире. Быстрый процесс урбанизации, экстенсивное потребление энергии и высокий рост населения – факторы, совокупное действие которых оказывает негативное воздействие на здоровье человека в крупных городах. Некоторые загрязнители воздуха могут сохраняться в течение длительных периодов времени и накапливаться в окружающей среде и пищевой цепи, таким образом, воздействуя на людей несколькими путями: дыхание, кожа. По данным Европейского агентства по окружающей среде, транспорт, промышленность, энергетика, электростанции, сельское хозяйство, домашние хозяйства и управление отходами являются секторами экономики, вносящими наибольший вклад в загрязнение воздуха [1-4].

Развитие мегаполисов привело к появлению принципиально новой среды обитания человека, которая влияет на здоровье населения во многих отношениях, как положительно, так и отрицательно. Риски, которые новая городская среда представляет для ее жителей, являются важными вопросами науки об охране окружающей среды. Мегаполисы характеризуются специфическими экологическими, социальными и экономическими условиями, такими как более высокий валовой региональный продукт, более высокие доходы населения, лучшее образование, интенсивная транспортная нагрузка и др. Следовательно, базовые показатели здоровья населения в мегаполисе могут отличаться от показателей в других городах.

Твердые частицы (ТЧ) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) относятся к числу наиболее значимых для здоровья загрязнителей воздуха. ТЧ представляет собой широко распространенную сложную смесь твердых и жидких частиц, взвешенных в воздухе и различающихся по размеру, форме, происхождению и составу. ТЧ является загрязнителем воздуха, который известен как канцероген для человека. Многие регионы мира значительно превышают руководящие принципы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по качеству воздуха для уровней загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами (ТЧ_{2.5}), что оказывает существенное воздействие на здоровье человека [3]. ПАУ представляют собой класс органических соединений, широко известных своей токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью, которые распределяются между находящимися в воздухе газообразной и твердой фазами. Некоторые ПАУ включены в список приоритетных загрязнителей Европейского союза и Агентства по охране окружающей среды США [5-9].

Результаты исследования [1] показали, что тротуарная пыль из Варшавы, Кракова, Вроцлава и Ополе сильно загрязнена, особенно Sb, Se, Cd, Cu, Zn, Pb, рассматриваемыми в качестве индикаторов выбросов дорожного движения. Наибольший риск для здоровья, как детей, так и взрослых связан с проглатыванием тротуарной пыли. Канцерогенный риск, связанный с проглатыванием тротуарной пыли детьми, рассчитанный для As, Cd, Ni и Pb, превысил безопасный уровень 1×10^{-4} во всех городах, кроме Варшавы. Неканцерогенный риск проглатывания для детей был на два порядка выше, чем кожный риск, и на четыре-пять порядков выше, чем риск вдыхания.

ПАУ, как правило, вызывают большие канцерогенные риски для здоровья при контакте с кожей, а затем при проглатывании и вдыхании. Для сравнения, дорожная пыль представляет больший канцерогенный риск, чем пыль с крыши, в то время как голая почва может страдать от более сильного загрязнения. Между тем, канцерогенный риск ПАУ у взрослых при контакте с кожей и вдыхании был выше, чем у ребенка, а канцерогенный риск ПАУ у мужчин был выше, чем у женщин [11].

Для улучшения качества воздуха Пекин, столица Китая, внедрил дорогостоящие меры по борьбе с загрязнением, главным образом направленные на изменение своего энергетического баланса. Однако эффективность этих мер ставится под сомнение. Так, исследование [8] показало, что с 2013 года выбросы транспортных средств заменили сжигание угля в качестве ведущего источника почвенных полициклических ароматических углеводородов, что подтверждает существующие политические меры в отношении покупки и продажи транспортных средств объемом перевозок.

Воздействие ТЧ было связано с 5 % смертей людей от рака легких, диагностированных во всем мире [12]. Исследование в Тайланде в период с 2010 по 2016 год показали, что окружающий воздух, содержащий ТЧ_{2,5}, сажу и органический углерод, оказывает повышенный риск рака толстой кишки [6].

Реализация в 2013 году Плана действий по предотвращению и борьбе с загрязнением воздуха в Китае привела к снижению уровней ТЧ_{2,5} в окружающей среде на 25-30 % (2013-2017), что было непосредственно связано с сокращением общей смертности на 10,7 % и экономией медицинских услуг почти на 194 000 млн. долл. [9].

Отмечено, что в трех городах – Торонто, Оттава и Ванкувер (Канада) – диапазон воздействия мелкодисперсных элементов на автобус был выше, чем в окружающей среде, в частности Al, Ba, Cu, Fe, Mn и Ti. Известно, что эти элементы связаны с выбросами выхлопных газов. Концентрации этих элементов были на порядок выше в автобусной среде по сравнению с

окружающей средой. Это привело к тому, что 66-минутная поездка на автобусе (4,6 % дня) составила большую часть ежедневного воздействия этих концентраций элементов [10].

Работники автомобильного транспорта, такие как водители грузовиков, автобусов и такси, имеют высокий риск развития рака, включая рак печени, внутрипеченочных желчных протоков, других органов пищеварения, трахеи, бронхов, легких и мочевого пузыря [7].

Риск воздействия канцерогенных веществ в разных мегаполисах стал серьезной проблемой для практиков общественного здравоохранения. Каждый город имеет уникальную городскую структуру и структуру землепользования, которые вызывают различные уровни воздействия загрязняющих веществ на его жителей. Расположение и отношения массивов услуг, товаров и жителей создают уникальную городскую структуру для каждого мегаполиса, которая постоянно меняется с течением времени. Влияние городской структуры городов и моделей распределения землепользования на окружающую среду недостаточно изучено. Результаты исследования [2] в Саудовской Аравии показывают, что мегаполис с ограниченным разнообразием видов деятельности и полярным центром (например, Медина) демонстрирует типичную картину распределения металлов, то есть концентрации металлов постепенно увеличиваются к центру города. Напротив, мегаполис с несколькими основными видами деятельности (например, Джидда) демонстрирует иную структуру распределения, контролируемую несколькими ключевыми субъектами (например, морскими портами, нефтеперерабатывающими заводами и энергетическими станциями), способными сместить место наибольшего загрязнения от центра города.

Воздействие загрязнения атмосферного воздуха является основным фактором риска заболеваний населения мегаполисов, но и глобальных заболеваний. Оценка воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения мегаполисов и оценка тенденций относительно других основных факторов риска требуют регулярно обновляемых, точных, пространственно разрешенных оценок воздействия. В повседневной жизни люди подвергаются воздействию многих токсичных веществ, которые могут или не могут ассоциироваться с раком. Тем не менее, воздействие высоких уровней канцерогенов является серьезным риском для жизни.

Время болезней и смерти, связанных с загрязнением окружающей среды, становится проблемой общественного здравоохранения во всем мире, особенно в развивающихся странах. Результаты оценки риска для здоровья человека, связанного с воздействием тротуарной пыли, могут подтвердить целенаправленность создания зон ограниченного движения в центрах городов, где преобладают пешеходы, туристы и они потенциально

подвержены риску проглатывания, кожного контакта или вдыхания тротуарной пыли.

Воздействие табачного дыма, топливо для отопления дома из угля, древесины или газа, частое использование вытяжного вентилятора, приготовление пищи и поездки на автомобиле являются основными детерминантами воздействия на здоровье населения мегаполисов.

Список литературы

[1] Adamiec E. Human Health Risk Assessment associated with contaminants in the finest fraction of sidewalk dust collected in proximity to trafficked roads. / E. Adamiec, E. Jarosz-Krzemińska // *Sci Rep* 9, 16364 – 2019.

[2] Alharbi B.H. Influence of Different Urban Structures on Metal Contamination in Two Metropolitan Cities. / B.H. Alharbi, M.J. Pasha, M.A.S. Al-Shamsi – 2019. *Sci Rep* 9, 4920.

[3] Ambient air pollution exposure estimation for the global burden of disease 2013 / M. Brauer et al. // *Environmental science & technology*. – 2016. Т. 50. №. 1. 79-88 с.

[4] Guariso G. Air Quality in Europe: Today and Tomorrow / G. Guariso, M. Volta // *Air Quality Integrated Assessment*. – Springer, Cham. – 2017. 1-8 с.

[5] International Agency for Research on Cancer et al. IARC: Outdoor air pollution a leading environmental cause of cancer deaths. – International Agency for Research on Cancer. – 2013.

[6] Jenwitheesuk K. Accumulated ambient air pollution and colon cancer incidence in Thailand. / K. Jenwitheesuk, U. Peansukwech, K. Jenwitheesuk // *Sci Rep* 10, 17765 – 2020.

[7] Lee W. Cancer risk in road transportation workers: a national representative cohort study with 600,000 person-years of follow-up. / W. Lee, MY. Kang, J. Kim et al. // *Sci Rep* 10, 11331 – 2020.

[8] Li J. PAH contamination in Beijing's topsoil: A unique indicator of the megacity's evolving energy consumption and overall environmental quality. / J. Li, Y. Zheng, X. Luo et al. // *Sci Rep* 6, 33245 – 2016. <https://doi.org/10.1038/srep33245>.

[9] Analysis of the adverse health effects of PM_{2.5} from 2001 to 2017 in China and the role of urbanization in aggravating the health burden / X. Lu et al. // *Science of the Total Environment*. – 2019. Т. 652. 683-695 с.

[10] Personal exposures to traffic-related air pollution in three Canadian bus transit systems: the Urban Transportation Exposure Study. / K. Van Ryswyk, G.J. Evans, R. Kulka et al. // *J Expo Sci Environ Epidemiol* 31. – 2021. 628-640 p.

[11] Wei X. Environment impact and probabilistic health risks of PAHs in dusts surrounding an iron and steel enterprise. / X. Wei, C. Ding, C. Chen et al. // *Sci Rep* 11, 6749 – 2021.

[12] WHO U. State of the science of endocrine disrupting chemicals 2012: an assessment of the state of the science of endocrine disruptors prepared by a group of experts for the United Nations Environment Programme and World Health Organization // Geneva, WHO. – 2013.

Bibliography (Transliterated)

[1] Adamiec E. Human Health Risk Assessment associated with contaminants in the finest fraction of sidewalk dust collected in proximity to trafficked roads. / E. Adamiec, E. Jarosz-Krzemińska // *Sci Rep* 9, 16364 – 2019.

[2] Alharbi B.H. Influence of Different Urban Structures on Metal Contamination in Two Metropolitan Cities. /B.H. Alharbi, M.J. Pasha, M.A.S. Al-Shamsi – 2019. *Sci Rep* 9, 4920.

[3] Ambient air pollution exposure estimation for the global burden of disease 2013 / M. Brauer et al. // *Environmental science & technology*. – 2016. V. 50. No. 1. 79-88 p.

[4] Guariso G. Air Quality in Europe: Today and Tomorrow / G. Guariso, M. Volta // *Air Quality Integrated Assessment*. – Springer, Cham. – 2017. 1-8 p.

[5] International Agency for Research on Cancer et al. IARC: Outdoor air pollution a leading environmental cause of cancer deaths. – International Agency for Research on Cancer. – 2013.

[6] Jenwitheesuk K. Accumulated ambient air pollution and colon cancer incidence in Thailand. / K. Jenwitheesuk, U. Peansukwech, K. Jenwitheesuk // *Sci Rep* 10, 17765 – 2020.

[7] Lee W. Cancer risk in road transportation workers: a national representative cohort study with 600,000 person-years of follow-up. / W. Lee, MY. Kang, J. Kim et al. // *Sci Rep* 10, 11331 – 2020.

[8] Li J. PAH contamination in Beijing's topsoil: A unique indicator of the megacity's evolving energy consumption and overall environmental quality. / J. Li, Y. Zheng, X. Luo et al. // *Sci Rep* 6, 33245 – 2016. <https://doi.org/10.1038/srep33245>.

[9] Analysis of the adverse health effects of PM_{2.5} from 2001 to 2017 in China and the role of urbanization in aggravating the health burden / X. Lu et al. // *Science of the Total Environment*. – 2019. V. 652. 683-695 p.

[10] Personal exposures to traffic-related air pollution in three Canadian bus transit systems: the Urban Transportation Exposure Study. / K. Van Ryswyk, G.J. Evans, R. Kulka et al. // *J Expo Sci Environ Epidemiol* 31. – 2021. 628-640 p.

[11] Wei X. Environment impact and probabilistic health risks of PAHs in dusts surrounding an iron and steel enterprise. / X. Wei, C. Ding, C. Chen et al. // Sci Rep 11, 6749 – 2021.

[12] WHO U. State of the science of endocrine disrupting chemicals 2012: an assessment of the state of the science of endocrine disruptors prepared by a group of experts for the United Nations Environment Program and World Health Organization // Geneva, WHO. – 2013.

© Д.А. Кинжаев, Д.С. Штанько, Ю.Г. Пикулин, 2022

Поступила в редакцию 15.04.2022

Принята к публикации 25.04.2022

Для цитирования:

Кинжаев Д.А., Штанько Д.С., Пикулин Ю.Г. Оценка канцерогенного риска для мегаполиса: обзор // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-2(18). С. 23-29. URL: <https://ip-journal.ru/>